

УДК 621.65.053

**NASOS STANSIYASINI ELEKTR ENERGIYA BILAN TA'MINLASH
UCHUN QUYOSH ENERGIYASIDAN FOYDALANISH**

Navruzov Bobirbek Sobir o'g'li

"TIQXMMI" MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti
"Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish"
yo'nalishi magistranti

Navruzova Aziza Azamat qizi

"TIQXMMI" MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish institute
"Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va boshqarish"
kafedrası o'qituvchisi
aziza.navruzova.96@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada nasos stansiyalarini quyosh energiyasi orqali elektr energiya bilan ta'minlash masalasi ishlab chiqilgan. Nasos stansiyasini elektr energiya bilan ta'minlash uchun zarur bo'lgan kerakli quvvatdagi quyosh panellari, avtomatika jihozlari, nazorat o'lchov asboblari haqida ma'lumotlar berildi. Quyosh energiyasidan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari keltirib o'tildi. Nasos stansiyalarining boshqarish va himoya tizimlarini ta'minlaydigan liniyalarda kuchlanish va oqim egri shaklidagi buzilishlar bilan bog'liq noto'g'ri signallar muammosi ko'p uchraydi. Maqola materiali O'zbekiston Respublikasining sug'orish tizimlarida qo'llaniladigan magistral nasoslarni boshqarish tizimlarining ishlash ishonchliligini oshirish, nasos stansiyalarda sarflanadigan ana'naviy energiyadan muqobil energiyaga o'tishni hal qilish muammolari va yechimlari bilan bog'liq.

Kalit so'zlar: nasos stansiya, nasos agregati, elektrodvigatel, quyosh energiyasi, quyosh panellari, inverter.

USE OF SOLAR ENERGY TO POWER THE PUMPING STATION

Navruzov Bobirbek Sobir o'g'li.

"TIQXMMI" MTU Bukhara Institute of Natural Resources Management, master's degree in "Automation and management of technological processes and production".

Navruzova Aziza Azamat qizi,

assistant of the department "Automation and management of production processes" of the MTU Bukhara Institute of Natural Resources Management "TIQXMMI",

aziza.navruzova.96@mail.ru

Annotation.In this article, the issue of supplying pumping stations with electricity through solar energy has been developed. Information about solar panels of the required power, automatic equipment, and control measuring devices necessary to supply the pumping station with electricity has been given. Advantages and disadvantages of using solar energy were mentioned. In lines providing control and protection systems of pumping stations, the problem of false signals due to distortions in the shape of the voltage and current curves is common. The material of the article is related to the problems and solutions of increasing the operational reliability of main pump control systems used in the irrigation systems of the Republic of Uzbekistan, solving the transition from traditional energy to alternative energy used in pumping stations.10

Key words: pumping station, pumping unit, electric motor, solar energy, solar panels, inverter.

Kirish.Energetika muammolari hozirgi zamonning eng muhim global muammolaridan biri bo'lib, ular Afrika, Osiyo va Lotin Amerikasining rivojlanayotgan mamlakatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Elektr energiyasi ishlab chiqarishning yetarli

emasligi va uning qimmatligi bu mamlakatlarda qishloq xo'jaligida nafaqat sanoat va qayta ishlash tarmoqlarini yaratishga, balki ijtimoiy taraqqiyotga ham to'sqinlik qilmoqda. So'nggi paytlarda energiya muammolari nafaqat mutaxassislar, balki fan va texnikaning boshqa sohalari vakillarining ham e'tiborini jalb qila boshladi.

Energiya bilan ta'minlash muammolari aholi jon boshiga energiyaning solishtirma iste'molining o'sishi, eng sifatli va qulay organik yoqilg'i - neft va tabiiy gaz zahiralarning cheklanganligi, uning hududiy taqsimlanishining notekisligi, tabiiy-geografik sharoitlarning yomonlashishi bilan bog'liq. Energetika sohasidagi vaziyatni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, yoqilg'i-energetika kompleksining butun tuzilmasi sezilarli darajada o'zgarimasdan, balansga yangi birlamchi energiya manbalarini kiritmasdan va shu bilan an'anaviy energiya manbalarini mos ravishda qayta taqsimlamasdan turib energetika muammolarini hal qilish mumkin emas.

Dunyoda energiya ishlab chiqarish ortib borishi bilan ekologik muammolarning jiddiyligi oshadi. Bu bizni ekologik toza qayta tiklanadigan energiya manbalaridan keng foydalanishning maqsadga muvofiqligi haqida o'ylashga majbur qiladi.

Material va metodlar. Quyosh energiyasidan foydalanish istiqbollari dunyoda so'nggi besh yil ichida energiya yillik o'sishining o'rtacha 50% ni tashkil etdi. Xalqaro energetika agentligi (IEA) ekspertlarining fikriga ko'ra, quyosh energiyasi 40 yil ichida ilg'or texnologiyalarni tegishli darajada tarqatish bilan taxminan 9 ming terravatt-soat yoki barcha zarur bo'lgan elektr energiyasining 20-25 foizini ishlab chiqaradi va bu karbonat angidrid chiqindilarini yiliga 6 milliard tonnaga kamaytiradi.

Quyosh energiyasidan foydalanish sanoatning barcha sohalarida qo'llanilmoqda. Shu jumladan, qishloq va suv xo'jaliklarida ham quyosh energiyasidan foydalanishni tadbiiq qilish masalalari ilgari surilmoqda. Mazkur xo'jalik texnikalarida, ishlab chiqarish quvvatlari muntazam ortib bormoqda. Suv xo'jaligida asosan nasos stansiyalar kata miqdorda energiya quvvatini talab qiladi. Quyosh energiyasi bilan ishlaydigan suv nasoslari tizimi ikkita asosiy komponentdan iborat.

Bu quyosh panellar va nasoslar. quyosh panelining eng kichik elementi quyosh xujayrasi hisoblanadi.

Har bir quyosh xujayrasi yorug'lik ta'sirida to'g'ridan-to'g'ri oqim (o'zgarmas tok-DC) elektr energiyasini ishlab chiqaradigan ikki yoki undan ortiq maxsus tayyorlangan yarim o'tkazgich material qatlamiga ega. Ushbu doimiy oqim paneldagi simlar orqali yig'iladi. Keyin u doimiy tok nasosiga etkazib beriladi, u o'z navbatida quyosh porlaganda suvni pompalaydi yoki keyinchalik nasos tomonidan foydalanish uchun batareyalarda saqlanadi. Keyinchalik bu elektr quvvati suv nasosi kabi yukni quvvatlantirish uchun ishlatilishi mumkin yoki u akkumulyatorda saqlanishi mumkin.

Suv xo'jaligida elektr dvigatellarni quvvatlantirish uchun elektr energiyadan foydalanish odatiy holdir. Bu tizimlar kerak bo'lganda quvvatni ta'minlay olsa-da bir qator muhim kamchiliklar mavjud, jumladan:

- nasos stansiyalar asosan viloyat yoki tumanlarning chekka hududlarida joylashganligi tufayli elektr energiya yetkazib berish ancha qimmatga tushadi.
- yog'ingarchilik va ob-havoning boshqa noqulay sharoitlarida elektr tokening o'chishi
- tarmoqda faza yo'qolishi yoki kuchlanishning ortib ketishi natijasida nasos agregatining tez ishdan chiqishi va boshqalar.

Kuzatish ma'lumotlarini tahlil qilish asosida magistral nasos stansiyalari ishini boshqaruvchi tizimlar uchun zaxira quvvat manbai sifatida muqobil manbadan, doimiy tokni o'zgaruvchan tokga o'zgartirgichli quyosh batareyasidan foydalanish taklif etiladi. O'zbekiston Respublikasining sug'orish tizimlarida qo'llaniladigan zamonaviy nasos stansiyalari ikki xil boshqaruv tizimlari bilan jihozlangan 1-nasos agregatlari dvigatellarining ish rejimini tartibga soluvchi tizimlar; 2-nasos haydovchisining elektr motorlarini favqulodda yoki g'ayritabiiy ish rejimlaridan himoya qilish tizimlari. Nasos stansiyalari ishlashining ishonchliligi toifasini hisobga olgan holda, nasos stansiyalarini boshqarish va himoya qilish tizimlarini elektr ta'minoti sxemasi asosiy va zaxira manbadan tashqari elektr energiyasini etkazib berishni nazarda tutadi.

Quyosh energiya tizimining quvvat ishlab chiqarish birligi uchun narxning oshishi dizel, benzin yoki elektr tizimiga qaraganda kattaroq bo'lganligi sababli, u ishlaydigan sug'orish tizimining umumiy dinamik quvvati past bo'lsa, fotovoltaik quvvat raqobatbardoshroq bo'ladi. Shu sababli, fotovoltaik quvvat yuqori purkagich tizimiga qaraganda mikro sug'orish tizimini quvvatlantirish uchun foydalanilganda raqobatbardoshroqdir. Sug'orish uchun fotovoltaik energiya, agar quyosh energiyasidan iloji boricha samarali foydalanish uchun tizimning umumiy dizayni va foydalanish muddati diqqat bilan ko'rib chiqilsa va tashkil etilsa, kichik, masofaviy ilovalar uchun an'anaviy energiya manbalari bilan raqobatbardoshdir. Kelajakda, fotovoltaik energiyaning narxi ko'tarilganda va ommaviy ishlab chiqarishning iqtisodiy afzalliklari fotovoltaik hujayraning eng yuqori vatt narxini pasaytirganda, fotovoltaik quvvat raqobatbardosh va keng tarqalgan bo'ladi.

Quyosh panellari ikki turga bo'linadi: moslashuvchan va qattiq. Birinchi tur plastikligi bilan ajralib turadi. Bunday panelni hech narsaga zarar bermasdan osongina naychaga burish mumkin. Qattiq panel o'z shaklini o'zgartirmaydi. Ishlab chiqarish materialiga ko'ra, uchta tur mavjud: amorf, polikristal, monokristal.

Amorf batareyalar moslashuvchan bo'lishi mumkin. Ular o'rnatish joyini tanlashadi, ammo bunday qurilmaning samaradorligi juda past. Bu olti foizdan oshmaydi. Polikristalli mahsulotlar past narx bilan ajralib turadi. Biroq, ular bulutli kunlarda ham samarali hisoblanadi. Agar sizga elektr stantsiyasidan maksimal ta'sir kerak bo'lsa, unda siz bitta kristalli elementlarga ega panellarga e'tibor berishingiz kerak. Ularning samaradorligi darajasi yigirma besh foizga etadi.

Monokristalli panellar qimmatroq, chunki monokristalli kremniy ishlab chiqarish uchun ko'proq energiya va vaqt talab qiladi. Yangi texnologiyalarning rivojlanishi va quyosh energiyasidan energiya kontseptsiyasining rivojlanishi bilan panellarning ko'lami ancha kengaydi. Ilgari bunday qurilmalar odatda kichik xususiy uylarda yoki kottejlarda o'rnatilardi.

Natijalar

Nasos stansiyani quyosh energiyasi yordamida elektr energiya bilan ta'minlash uchun quyidagi vazifalarni bajarish kerak:

- nasos stantsiyasining motorlarining oqim turini va kuchlanish qiymatini tanlash;
- ishlaydigan nasoslarning turi va sonini tanlash;
- nasos dvigatelining quvvatini hisoblash va tanlash;
- kerakli quvvatdagi quyosh panellari turini tanlash;
- elektr ta'minotining ishonchliligi toifasi va korxonaning elektr ta'minoti sxemasini tanlash;
- nazorat qilish moslamalarini hisoblash va tanlash, nasos stantsiyasini himoya qilish;
- nasos stantsiyasining yoritilishini hisoblash;
- Elektr jihozlari va materiallari xarajatlarini texnik-iqtisodiy asoslash;
- ish haqi fondi, ijtimoiy sug'urta va ijtimoiy sug'urta badallarini hisoblash;
- Boshqa xarajatlarni hisoblash
- elektr o'rnatish ishlari uchun xarajatlar smetasini hisoblash.

Nasos stansiyalarni elektr energiya bilan ta'minlash uchun monokristal quyosh panellarini tanlash afzalroqdir. Chunki, monokristal quyosh panellar narxi qimmat bo'lsada bugungi kunda eng yuqori samaradorlikka ega - ommaviy ishlab chiqarilganlar orasida 22% gacha va kosmik sanoatida qo'llaniladiganlar uchun 38% gacha foydali ish koeffitsientiga ega. Quyida (1-rasm) nasos stansiyasida quyosh energiyasidan foydalanishning funksional sxemasi keltirilgan.

1-rasm.1-quyosh panellari, 2-invertor, 3-uch fazali avtomat, 4-magnit ishga tushirgich, 5-nasos agregati.

Xulosalar.

Nasos stansiyalarni quyosh energiyasidan foydalanib, elektr energiya bilan ta'minlash bugungi kundagi energiya tanqisligi davri uchun juda dolzarb mavzu hisoblanadi. Ushbu ishni amalga oshirish natijasida ekologik jihatdan toza energiyadan foydalanishni joriy qilish va an'anaviy energiya tejamkorligi kabi natijalarga erishishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Energiya tejoychi texnologiyalarni joriy qilish va kichik quvvatli qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmon va Qarorlari <https://lex.uz/>

2. Андреев, В.М. Фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии. // - 1996. - № 7. - С. 93 - 98.

3. Лебедев, В. Солнечное будущее: альтернативная энергетика / В. Лебедев // Наука и инновации, 2008, № 5. - 2008. - С. 19 - 21.

4. Мейсон, Д. Грандиозные идеи: развитие солнечной энергетики / Д. Мейсон, В. Фтенакис, К. Цвайбель // В мире науки, 2008, № 4. - С. 28 - 37.

5. Хамраев, С. И. Перспективы использования солнечной энергии в ГВС на примере Республики Узбекистан / С. И. Хамраев. — // Молодой ученый. — 2017. — № 24 (158). — С. 213-215.

6. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari [Matn] : o'quv qo'llanma / S.Q. Qahhorov, H.O. Jo'rayev, Y.Y. Jamilov, N.M. Hamdamova. - Buxoro: "Sadriiddin Salim Buxoriy" Durdoni, 2021. - 300 b.

7. Drinking Water Supply System using Solar Power Renata Bakousseva
University of Pennsylvania Hessa Darwish University of Pennsylvania Hall Sun
University of Pennsylvania

https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=cbe_sdr

8. Solar-powered water supply unmatched flexibility for water services to communities <https://product-selection.grundfos.com/content/dam/global/page-assets/products-and-services/areas-and-applications/documents/community-water-supply-brochure-solar-powered-water-supply.pdf>

9. Solar powered automated water pumping system for eco-friendly irrigation
https://www.researchgate.net/publication/325424069_Solar_powered_automated_water_pumping_system_for_eco-friendly_irrigation